

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

**Enerji su resurslarından səmərəli istifadə göstəricilərinin təhlilində big data
texnologiyalarının tətbiqi.**

**Application of big data technologies in the analysis of indicators of efficient
use of energy water resources.**

Hacıyeva Validə İbrahim qızı¹

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Elektroenergetika kafedrasının dosenti

validehaciyeva@ndu.edu.az

[ORCID :0009-0003-6929-9602](https://orcid.org/0009-0003-6929-9602)

Babayev Şirzad Zülgüqar oğlu²

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Elektroenergetika kafedrasının müəllimi

babayevsirzad@ndu.edu.az

ORCID: 0009-0004-5838-3754

Xulasə- 21-ci əsrdə ortaya çıxan problemlərdən biri "Böyük məlumatların" toplanması və idarə olunmasıdır. Böyük verilənlərin tərifı zamanla bir sahədən digərinə dəyişir. Adından da görüldüyü kimi böyük verilənlər çox böyük, sürətli, çətin və müxtəlif formalarda təqdim olunan strukturlaşdırılmamış məlumatlardır. Böyük verilənlərin tətbiqləri 21-ci texnologiyadan əvvəl yalnız informasiya texnologiyaları ilə məhdudlaşsa da, indi demək olar ki, bütün mühəndislik ixtisasları üzrə inkişaf edən sahədir. Lakin su mühəndisləri üçün böyük verilənlər optimal su sistemlərinin planlaşdırılması, böyük məsafədən zondlama və coğrafi informasiya sistemi vasitəsilə ekosistem dəyişikliklərinin aşkarlanması, təbii və texnogen fəlakətlərin proqnozlaşdırılması aşkarlanması, suvarmaların planlaşdırılması, ətraf mühitin çirklənməsinin azaldılması, iqlim dəyişikliyinə təsirlərinin öyrənilməsi və s. Bundan əlavə, bu tədqiqat su ehtiyatları mühəndisliyində böyük məlumat tətbiqləri ilə bağlı hazırlanmış bəzi ədəbiyyat icmallarını təqdim etdi.

Açar sözlər: Biq data ,rəqəmsal rabitə,onlayn axtarış ,su üzərindəki yağ ləkələri, su mənbələri.

Abstract- One of the emerging problems in the 21st century is the collection and management of "Big Data". The definition of big data changes over time from one field

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

to another. As the name suggests, big data is unstructured data that is very large, fast, complex and presented in various forms. While big data applications were limited to information technology before the 21st century, it is now a growing field across almost all engineering disciplines. But for water engineers, big data is used to plan optimal water systems, detect ecosystem changes through remote sensing and geographic information systems, predict and detect natural and man-made disasters, plan irrigation, reduce environmental pollution, study the effects of climate change, etc. In addition, this study presented some literature reviews developed on big data applications in water resources engineering.

Keywords: Big data, digital communication, online search, oil stains on water, water sources.

Giriş.

1990-cı illərdən bəri "Big Data" termini demək olar ki, heç istifadə edilməsə də, son illərdə populyarlığı artdı və bir çox insanlar çağımızı "Data dövrü" olaraq təyin etməyə başladılar. Bu artım mühüm anlayışların əldə edilməsi üçün istifadə olunan, təhlil və tətbiq edilən böyük həcmli məlumatlarla əlaqələndirilir. Sosial media ilə qarşılıqlı əlaqə, onlayn axtarışlar, maliyyə əməliyyatları, rəqəmsal rabitə, sensor məlumatları və internet istifadəsi də daxil olmaqla müxtəlif mənbələr bu məlumat partlayışına kömək edir. Texnologiya və internet infrastrukturunun inkişafı məlumat istehsalının sürətini və həcmi daha da artırır. Big Data bu böyük məlumat dəstindən təsirli anlayışlar əldə etməyə imkan verən mühüm resurs rolunu oynayır. Məsələn, bir çox dərmanlar haqqında sürətli və ətraflı məlumat əldə edə bilən sistemləri gücləndirir. Müştəri məlumatlarından istifadə edərək banklar istifadəçiləri müəyyən edir, onların fəaliyyətlərini izləyir və fərdiləşdirilmiş veb interfeyslər və hədəflənmiş xatırlatmalar kimi xidmətləri uyğunlaşdırır. Əsasında Big Data fərdiləşdirilmiş təcrübələri, məzmun müxtəlifliyini və mükəmməl xidmət göstərilməsini asanlaşdırır.

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Bu yenilik sənayenin demək olar ki, bütün sahələrinə nüfuz etdi və müəssisələrin 75%-i onun həyata keçirilməsinə resurslar yatırır. Şirkətlər artıq müştərilərin demoqrafik göstəriciləri ilə bağlı ətraflı məlumatlara malikdirlər, bu da yüksək fərdiləşdirilmiş xidmətlərə imkan verir və əməliyyat xərclərinin azaldılmasında əhəmiyyətli dərəcədə rol oynayır. Səhiyyə sahəsində də Big Data-dan geniş istifadə olunur, xəstəliklərin erkən proqnozlaşdırılmasına və başqa işlərə kömək edir. Bundan əlavə, cinayətlərin qarşısının alınması, enerji səmərəliliyi və hətta zəlzələnin proqnozlaşdırılması kimi sahələrdə inkişaf edir.

Texnologiyanın sürətli inkişafı marketing strategiyalarının sürətli təkamülü ilə əks olunur. Big Data-dan səmərəli istifadə bizneslər üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir, onun əhəmiyyəti və ən yaxşı təcrübələri haqqında müzakirələrə səbəb olur.

Big Data texnologiyaları böyük həcmdə məlumatların yığılmasını və əlçatanlığını asanlaşdırmaqla inkişaf etməkdə olan texnologiyalar üçün təməl daşı kimi xidmət edir. "Böyük" termini təkcə məlumatların böyük həcminə aid deyil, həm də onun sürətli təkamülünü və müxtəlif təbiətini əhatə edir. 21-ci əsrin əvvəllərində məlumatların əksəriyyəti fiziki idi, lakin bu gün demək olar ki, bütün məlumatlar rəqəmsal formada mövcuddur.

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

Mövcud rəqəmsal mənzərədə insanlar Facebook, Twitter və Instagram kimi müxtəlif onlayn platformalar, həmçinin e-poçt, onlayn alış-veriş və digər onlayn qarşılıqlı əlaqələr vasitəsilə məlumat toplusu yaradırlar. Hər bir qarşılıqlı əlaqə məlumatların mesajlar, paylaşımalar, bəyənələr, alışlar, kliklər ilə birlikdə geniş məlumat anbarını formalaşdırır. Bu məlumatlar böyük həcmi (terabayt və ya petabaytlarla ölçülür), sürətli yeniləmələr (çox vaxt bir neçə dəqiqə ərzində baş verir), müxtəlif formatlar (mətn, audio, şəkillər) və mürəkkəb təhlil ehtiyacı ilə xarakterizə olunur.

İrəliləməyə çalışan müəssisələr və təşkilatlar ardıcıl olaraq istehlakçıların qarşılıqlı əlaqəsindən məlumat toplayır və onlardan təkliflərini təkmilləşdirmək üçün daim istifadə edirlər. Onlayn texnologiyaların geniş şəkildə tətbiqi əhəmiyyətli iqtisadi dəyərə malik olan istehlakçı məlumatlarının əlçatanlığını xeyli artırmağa əhəmiyyət verir. Şirkətlər tez-tez rəqəmsal əməliyyatlar, veb-sayt ziyarətləri, sosial media ilə əlaqə, mobil tətbiqdən istifadə və ağıllı cihazla qarşılıqlı əlaqə vasitəsilə istehlakçı davranışı haqqında məlumat yığır. Bu cür məlumatların təhlili bizneslər və istehlakçılar üçün çoxsaylı üstünlüklər təklif edir, innovasiyaları və fərdi seçimlərə uyğunlaşdırılmış fərdi marketinq strategiyalarını təşviq edir. Smartfonlar, planşetlər, kompüterlər, internet xidmətləri və müşahidə sistemləri kimi bir sıra cihaz və sistemlərin şəhər şəraitinə inteqrasiyası ilə müxtəlif informasiya texnologiyalarından istifadə standart hal alıb. Bu texnologiyalar, istər qəsdən, istərsə də təsadüfən hərəkətlərimizi qeyd edərək, empirik təhlil üçün dayanıqlı zəmin yaradır. Məlumatların təhlilinə artan tələbat Big Data texnologiyalarının inkişafına səbəb olub, hesablama həcmi hər il 60%, telekommunikasiya əməliyyatları isə 30% artıb. Bu artım məlumatların saxlanma qabiliyyətinin illik 25% artmasına uyğundur ki, bu da müasir cəmiyyətdə empirik məlumatların rolunun genişlənməsini göstərir və informasiya texnologiyalarına yanaşmamızı yenidən qiymətləndirməyə sövq edir.

Bildiyimiz kimi, təqdimatda böyük məlumat axını mövcuddur, lakin bu böyük verilənlərin tətbiqi bir çox sahələrdə məhduddur. Böyük məlumatların toplanması və saxlanması deyil, təhlili və tətbiqi sahəsində irəliləyiş əldə etmək üçün bir az vaxt

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

lazımdır. Aşağıda qeyd olunan informasiya texnologiyalarından başqa müxtəlif sahələrdə böyük verilənlərin təhlilinin tətbiqini nəzərdən keçirən çox az məhdud tədqiqat mövcuddur. [11] bigdatasets təhlili üçün müxtəlif texnikalar haqqında məlumat verdi və onlar maliyyə və biznes sahələrində müxtəlif böyük məlumat tətbiqlərinə müraciət etdilər.[2] həm biofiziki, həm də iqtisadi təhlillər aparmış və 6800 tam böyük və ətraflı gələcək iqlim icazələri ssenarisini yaratmışdır. Bu iqlimlər Cənubi Afrika üçün 2050-ci ilə qədər mümkün iqlim nəticələrini təmsil etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. [8] Big Data nədir? Big Data infrastrukturunun yaradılması üçün hansı texnologiyalardan istifadə edilib. Səhiyyə, məşğulluq, iqtisadi məhsuldarlıq kimi kritik inkişaf sahələrində qərar qəbul etmə prosesini təkmilləşdirmək perspektivi ilə ölkənin inkişafında necə faydalı ola bilər ,cinayət və təhlükəsizlik, təbii fəlakət və resursların idarə edilməsi xidmət yönümlü bigdata arxitekturasının inkişafına əsaslanan su ehtiyatları və hidroenerji cloudGIS platformasını təqdim etdi. 14] Hazırlanmış platforma tədqiqat, dizayn, tikinti, ətraf mühit, immiqrant və avadanlıq və təchizatdan ibarət böyük məlumat çərçivəsinin qurulması əsasında müxtəlif və kütləvi məlumatları səmərəli şəkildə idarə etdi. [12]Böyük verilənlər analitikasının real dünya nümunələrindən bəzilərinə toxundu və onlar böyük verilənlər analitikasının əksər nəzarət nəzarəti və məlumat toplama (SCADA) sistemlərindən necə fərqlənə biləcəyini fərqləndirdilər.[1] Big Datanın tətbiqini təsvir etdi və saxlama sistemi, işləmə prosesi və təhlil mexanizmindən ibarət olan Big Data proses modelini təhlil etdi. Bundan əlavə, onlar gələcəkdə bigdata platformalarına olan marağın və istifadənin davam edəcəyini və genişlənəcəyini və tətbiq olunan sahənin də İnformasiya Texnologiyalarından (İT) kənara çıxacağını və hər bir mümkün sektora genişlənəcəyini təklif etdilər. [10] ətraf mühit elmləri və su ehtiyatlarının idarə edilməsi üçün Big Data platformu təqdim etdi. Bu Platforma su sistemi menecerlərinə kompleks su ehtiyatları sistemlərini, su modelləşdirmə məsələlərini həll etməyə və qərar qəbul etməkdə kömək etməyə imkan verən effektiv alətlər təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Platforma stoxastik aspektlər, yüksək performanslı hesablamalar, simulyasiya modelləri, hidravlik

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

və hidroloji modellər, şəbəkə hesablamaları, qərar alətləri, BigData analiz sistemi, rabitə və diffuziya sistemi, verilənlər bazasının idarə olunması, coğrafi informasiya sistemi (GIS) və Biliyə əsaslanan müxtəlif informasiya texnologiyaları alətlərini gətirir. ekspert sistemi. Bu Böyük Məlumat Açıq Platformasının operatorlarının məqsədləri toplanmış, təhlil edilmiş və vizuallaşdırılmış məlumatların böyük həcmi ilə xarakterizə olunan su resursları problemlərini həll etmək və müzakirə etmək, strukturlaşdırılmış, strukturlaşdırılmamış və yarı strukturlaşdırılmış məlumatlar da daxil olmaqla müxtəlif mənbələrdən əldə edilən məlumatların heterojenliyini təhlil etmək idi. Belə məqsədlər və ya strateji planlaşdırma üçün nəzərdə tutulmuş hidravlik infrastruktur vasitəsilə daşqınlar və ya quraqlıqlarla bağlı fəlakətli hadisənin qarşısını almaq və ya qarşısını almaq böyük verilənlərin uzaqdan zondlama tətbiqləri kontekstində gətirdiyi çətinlikləri və imkanları təhlil etdilər.[9] Bundan əlavə, onlar uzaqdan zondlama problemləri üçün böyük verilənlərin idarə edilməsi, işlənməsi və səmərəli istismarı ilə bağlı ən çətin məsələləri təsvir etdilər. Onlar yuxarıda qeyd olunan aspektlərdə böyük verilənlərin istifadəsini müzakirə edən iki hadisəni nümayiş etdirdilər. İlk sınaq vəziyyətində, uzaqdan zondlama və sosial media məlumatlarının böyük arxivindən istifadə edərək dəniz neftinin dağılmalarını avtomatik aşkar etmək üçün böyük verilənlər istifadə edildi. İkinci sınaq vəziyyətində məzmun əsaslanan məlumat axtarışı 11 sentyabr 2001-ci ildə Nyu York şəhərindəki Dünya Ticarət Mərkəzində baş vermiş terror hücumundan sonra toplanmış uzaqdan zondlama şəkillərinin böyük verilənlər bazasından məlumat çıxarmaq üçün yüksək performanslı hesablamalardan istifadə etməklə həyata keçirilmişdir. [4] Ağıllı şəhərlər üçün bigdata tətbiqlərinin birləşdirilməsinin imkanları, çətinlikləri və faydaları. Nəticələr göstərir ki, böyük məlumatların ağıllı şəhərlərindən istifadə etmək üçün bir sıra imkanlar mövcuddur; Bununla belə, bu texnologiyadan daha yaxşı istifadəyə nail olmaq üçün həll edilməli olan bir çox məsələlər və problemlər var idi. [10] Zənglər, Qlobal Məvqe Sistemi (GPS) izləri və ya real zamanlı trafik monitorinqi sistemindən giriş şəklində cib telefonunun böyük məlumatlarından istifadə edən atravel tələb modelinin tam

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

tətbiqini nümayiş etdirdi. Onlar şəhər daxilində insanların nəqliyyat infrastrukturuna axınlarının xəritəsini tərtib etdilər.[9] Böyük məlumat dəstindən “Dərin Böyük Şəbəkələr (DBN)” adlı öyrənmə alqoritmini işləyib hazırladılar və onu onlarla çən və bir neçə nasos stansiyası olan böyük su paylama sisteminə (WDS) tətbiq etdilər. Bütün sistemin fəaliyyətini təmsil etmək üçün hər biri bir çıxış istehsal edən cəmi 13 Süni Sinir Şəbəkəsi (ANN) öyrədilmişdir.

Su obyektlərinin yaxınlığında neft hasilatı, emalı, saxlanması və daşınması nəticəsində ətraf mühitin çirklənməsinin aşkar edilməsi və qiymətləndirilməsi mühüm problemlər yaradır. Onun yayılmasını proqnozlaşdırmaq, ekoloji təsirini başa düşmək və iqtisadi itkiləri minimuma endirmək üçün çox vacibdir. Bu problemləri həll etmək üçün su səthlərində yağ ləkələrini müəyyən etmək üçün müxtəlif üsul və alətlərdən istifadə edən sistemlər vacibdir. Bu sistemlərə çoxsaylı spektral zolaqların daxil edilməsi məlumatların etibarlılığını və dəqiqliyini artırır. Bununla belə, çoxkanallı ölçmə sistemlərindən əldə edilən böyük həcmli məlumatların idarə edilməsi öz çətinliklərini yaradır. Burada həll, minimal sayda kanaldan istifadə etməklə görünən, infraqırmızı və panxromatik daxil olmaqla müxtəlif elektromaqnit spektr diapazonlarında hərtərəfli ölçmələr aparan universal sistemdir. Bu yanaşma çirklənmə səviyyələrinin monitorinqi və qiymətləndirilməsində fərqli üstünlüklər təklif edir. Sistem MKMGD, MKMIQ və MKMPX daxil olmaqla, mikro nəzarət modulları (MKM) ilə müşayiət olunan görünən və infraqırmızı dalğa uzunluqlarında fəaliyyət göstərən optik qəbuledicilərdən və çeviricilərdən (OQCHB) ibarətdir. Bu modullar əməliyyat rejimlərinə nəzarət edir və ilkin məlumatların işlənməsi tapşırıqlarını yerinə yetirir. Onlar mərkəzi mikrokontroller modulundan (MMKM) və coğrafi informasiya sistemlərinin rabitə bloku (GISAB), daimi məlumat bloku (DMB), göstərici bloku (GB), həmçinin göndərmə və qəbul blokları (GQB) kimi müxtəlif komponentlərlə interfeysdən direktivləri alırlar). [10]

Su həyatı təmin etmək və içməli, gigiyena, kənd təsərrüfatı və sənaye kimi müxtəlif insan fəaliyyətlərini dəstəkləmək üçün vacib bir mənbədir. Qlobal əhali artmağa davam

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

etdikə su ehtiyatlarının tükənməsi artır, potensial su qıtlığı və münaqişələrlə bağlı narahatlıqlar artır. Bu problemin həlli gələcək üçün çox vacibdir. “Wilo” yeni su mənbələrinin və hasilat üsullarının optimallaşdırılmasına yönəlmiş innovativ nasos və sistem həllərinin işlənilib hazırlanmasında ön sıralarda olmuşdur. Bu sistemlər, yaşayış kompleksləri, təhsil müəssisələri və sənaye obyektləri daxil olmaqla, binaların müxtəlif ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmış etibarlı su təchizatı təmin edir. Buraya xüsusi layihələr və qabaqcıl texnologiya vasitəsilə intellektual şəbəkələrin təkmilləşdirilməsi və mərkəzləşdirilməmiş su təmizləyici qurğuların genişləndirilməsi daxildir. Nasoslar və sistemlər yağış suyunun yığılması, su təchizatı və təzyiqin artırılması, yanğın təhlükəsizliyi, suyun təmizlənməsi, xam suyun qəbulu, duzsuzlaşdırma və kənd təsərrüfatında dəqiq suvarma kimi müxtəlif tətbiqlərdə istifadə olunur. [15]

Qabaqcıl texnologiyaya artan ehtiyac Latin Amerikası, Afrika və Asiyanın sürətlə genişlənən şəhər ərazilərində xüsusilə nəzərə çarpır. Bu tələb “Wilo”-nu çevik infrastruktur strategiyasına yönəlmiş Semicentral tədqiqat layihəsi üzrə Darmstadt Texniki Universiteti ilə əməkdaşlıq etməyə sövq etdi. Bu strategiya tullantı suları və üzvi tullantı axınlarını modul həll yolu ilə birləşdirərək yarı mərkəzləşdirilmiş şəhərlərin inkişaf edən ehtiyaclarına uyğunlaşır. Çindəki Qingdao pilot zavodu Wilo tərəfindən istehsal olunan 56 ən müasir nasosdan istifadə edir. Bu nasoslar tullantı sularından və üzvi tullantılardan su və enerjinin yaradılmasında mühüm rol oynayır. Yüksək enerji səmərəliliyi, sualtı motor qarışdırıcıları, təzyiq artırıcı sistemlər və yanğınsöndürmə imkanları ilə təchiz edilmiş bu nasoslar sistemin etibarlı enerji mənbəyi ilə avtonom işləməsini təmin edir.

Nəticələr. Bu məqalə böyük verilənlərin tərifini, böyük verilənlərin ölçüsünü, su sektoruna dair bigdata ilə bağlı müxtəlif əvvəlki tədqiqatları, böyük verilənləri təhlil etmək üsullarını, bu məlumatlardan istifadənin üstünlükləri və çatışmazlıqlarını, müxtəlif sahələrdə tətbiqlərini uğurla öyrənmişdir. Burada müxtəlif su ehtiyatları ilə bağlı

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

mövzularda böyük verilənlər tətbiqləri ilə bağlı geniş araşdırma aparılsa da, hələ də böyük verilənlərdən necə istifadə və təhlil etmək barədə çox şey öyrənməliyik.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı .

- [1] B. T. Chun, S. H. Lee, Böyük verilənlərin emal mexanizmi və tətbiqi üzrə tədqiqat. *International Journal of Software Engineering and It Applications*, 8 (8) (2014) 73-82.
- [2] C. A. Şlosser, X. Qao, K. Strzepak, A. Sokolov, C. E. Forest, S. Awadalla, W. Farmer. Regional iqlim dəyişikliyi ehtimalının ölçülməsi: Hibridləşdirilmiş yanaşma. *J Clim*, 26 (10) (2012)3394-3414.
- [3] C. Thota, G. Manogaran, D. Lopez, V. Vijayakumar, Paylanmış bulud məlumat mərkəzləri üçün böyük məlumat təhlükəsizliyi çərçivəsi. *In Cybersecurity Broaches və Onlayn Təhlükədən Mühafizə Ehtimalları*, IGI Global (2017) 288-310.
- [4] E. Al Nuaimi, H. Al Neyadi, N. Mohamed, J. Al-Jaroodi, Böyük verilənlərin ağıllı şəhərlərə tətbiqi. *İnternet Xidmətləri və Tətbiqləri Jurnalı*. 6 (1) (2015) 1-15.
- [5] HD Guo, L. Zhang, L. W. Zhu, Yer in müşahidəsi böyük məlumatlar, iqlim dəyişikliyi araşdırması. *İqlim Dəyişikliyi Araşdırmasında irəliləyişlər*, 6 (2) (2015) 108-117.
- [6] H. Xie, Y. He, X. Xie, Böyük məlumatlardan istifadə edərək Çinin Pekin-Tianjin-Hebey regionu üçün ekoloji torpaq dəyişikliyinə təsir edən amillərin araşdırılması. *Journal of Cleaner Production*, 142(2017), 677-687.
- [7] I. Becker-Reshef, C. Justice, B. Doorn, C. Reynolds, A. Anyamba, C. Tucker, S. Korontzi, NASA-nın yer üzərində müşahidə qrupuna (GEO) qlobal kənd təsərrüfatı monitorinqi sistemlərinə töhfəsi. *Earth Obs.* 21 (2009) 24-29.
- [8] IPCC, In: Solomon S (ed) *İqlim dəyişikliyi: fiziki elm əsasları*. I İşçi Qrupunun İqlim Dəyişikliyi üzrə Hökumətlərarası Panelin Dördüncü Qiymətləndirmə Hesabatına töhfəsi. Cambridge University Press, Cambridge, (2007). “Avropa İttifaqı və Azərbaycan Respublikası münasibətlərində enerji amilinin yeri və rolu”, *Geostrategiya jurnalı*. “Azərbaycan” nəşriyyatı, *Beynəlxalq ictimai-siyasi, elmi-nəzəri jurnal*, N-02 (56), Mart-aprel, 2020, Səh. (15-19)

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

[9]. “Characteristics of Southern Gas Corridor and Main Segments of it” “Cənub Qaz Dəhlizinin xüsusiyyətləri və əsas seqmentləri” (məqalə, İngilis dilində), DİA, “Dövlət İdarəçiliyi” Nəzəriyyə və təcrübə N-2 (70), Aprel-May-İyun 2020, Səh. 287-294

[10]. Energy security of Europe and southern gas corridor. (Енергетична безпека Європи та південний газовий коридор). “Avropanın enerji təhlükəsizliyi və Cənub Qaz Dəhlizi” (İngilis dilində) ВГО Українська академія наук Видавництво «Гілея» "Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- Київ – 2020, Випуск 157 (No 6-9) Ч. 3. Політичні науки, УДК 89, ISSN 2076-1554, Səh. 29-32, <http://www.gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=231>

[11]. "Trans-Adriatic Boru kəməri-TAP layihəsi çərçivəsində görülən işlər hansı mərhələdədir? Bakıdan mövqe" (Where Does the TAP Gas Pipeline Project Stand to Date? The View From Baku) (məqalə, ingilis dilində), ABŞ-ın "Jamestown" Qlobal Tədqiqat və Təhlil Fondu (The Jamestown Foundation-Global Research & Analysis) 30 iyun, 2020, ABŞ Vaşinqton Publication: Eurasia Daily Monitor Volume: 17 Issue: 94, <https://jamestown.org/program/where-does-the-tap-gas-pipelineproject-stand-to-date-the-view-from-baku/> 13. “Avropanın enerji təhlükəsizliyi siyasəti”// “Energy Security Policy of Europe” (İngilis dilində, məqalə) Alinteri Sosial Bilimler Dergisi (2020) 4(2): Səh. 163-172 dergipark.org.tr/en/pub/alinterisosbil Alinteri Journal of Social 26 Sciences (2020) 4(2): 163-172 DOI: 10.30913/alinterisosbil.794254 31 dekabr 2020 Cild 4, sayı 2, ISSN 2564-6583 e-ISSN 2602-229X, <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1287862>

[12]. “Azerbaijan as Europe’s new and alternative energy provider” “Azərbaycan Avropanın alternativ enerji təminatçısı qismində” (ingilis dilində) “İnsan və biosfer” (MaB, UNESCO) Azərbaycan Milli Komitəsinin əsərləri, Ekoloji sivilizasiya davamlı inkişaf, Ətraf mühit illik nəşr, buraxılış Volume tom 15 2020, Səh. 349- 358 15. “Aİ-Azərbaycan münasibətləri yeni geosiyasi reallıqlar kontekstində inkişaf edir”// “EU-Azerbaijan

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

relations are developing in context of new geopolitical realities” (məqalə, ingilis dilində),
10 dekabr, 2021

[13] K. Tesfaye, K. Sonder, J. Cairns, C. Maqorokosho, A. Tarekegn, G. T. Kassie, ... O. Erenstein, Afrikanın cənubunda quraqlığa dözümlü qarğıdalı növlərinin hədəflənməsi: böyük məlumatlardan istifadə edərək geoməkan məhsul modelləşdirmə yanaşması, (2016).

[14] L. Li, T. Hao, T. Chi, Böyük məlumatlara əsaslanan Çinin meşə resurslarının səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi. Journal of Cleaner Production, 142 (2017a), 513-523.

[15] M. Bernard, Big data: daha yaxşı qərarlar qəbul etmək və performansını yaxşılaşdırmaq üçün ağıllı böyük verilənlərdən, analitikadan və metriklərdən istifadə. Chichester: John Wiley & Sons, (2015)

TƏHSİL ÜÇÜN SÜNİ İNTELLEKT TƏTBİQLƏRİ
APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR EDUCATION

Səadət Zeynalova

seadetzeynalova@ndu.edu.az

ORCID ID: 0009-0003-4680-5787

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Şəfiqə İmanova

sefiqeimanova@ndu.edu.az

ORCID ID: 0009-0000-7902-888X

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Şirzad Babayev

babayevsirzad@ndu.edu.az

ORCID ID: 0009-0004-5838-3734

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Xülasə